

СЛАБАЯ СХОДИМОСТЬ СТАХАСТИЧЕСКИХ
ИНТЕГРАЛОВ ПО ТОЧЕЧНЫМ ПРОЦЕССАМ

Х.М.Маматов

Университет общественной безопасности Республики Узбекистан

<https://www.doi.org/10.37547/ejmtcs-v03-i02-p1-05>

ARTICLE INFO

Received: 09th February 2023

Accepted: 16th February 2023

Online: 17th February 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

Пусть X - пространство непрерывных справа кусочно-постоянных функции

$x = \{x_t, t \in R^+\}$ таких, что $x_0 = 0$

$x_t < \infty$

$x_t = x_{t^-} + 0$ или 1 для всех $t < \infty$.

Определение. Заданный на вероятностном пространстве (Ω, F, P) случайный процесс $Z = (Z_t, F_t)$ принадлежащими пространству X , будем называть точечным процессом.

Всякий точечный процесс $Z = (Z_t, F_t)$ локально ограничен и имеет непрерывные справа неубывающие траектории.

Поэтому всякий точечный процесс $Z = (Z_t, F_t)$ имеет следующее разложение

$$Z_t = M_t + A_t$$

где $M = (M_t, F_t)$, $t \in R^+$ - локальный мартингал с непрерывными справа траекториями, а $A = (A_t, F_t)$, $t \in R^+$ - предсказуемый возрастающий процесс,

которого называют компенсатором точечного процесса $Z = (Z_t, F_t)$.

$$(X^n, Y^n) = (X_t^n, Y_t^n)_{t \geq 0}$$

Рассмотрим последовательность пар точечных процессов

относительно (F^n, P) $X_0^n = Y_0^n = 0$ и со следующими разложениями:

$$X_t^n = M_t^n + A_t^n$$

и

$$Y_t^n = N_t^n + B_t^n.$$

$$(X, Y) = (X_t, Y_t)_{t \geq 0},$$

Рассмотрим также пару пуассоновских процессов

$$X_0 = Y_0 = 0 \text{ с компенсаторами } \lambda_1 t \text{ и } \lambda_2 t.$$

Пусть $f(t, x)$ – непрерывная функция $(t, R) \in R^+ \times R$.

При формулировке теорем будем пользоваться следующими условиями

$$(A1) \quad \begin{aligned} A_t^n &\xrightarrow{P} \lambda_1 t \\ B_t^n &\xrightarrow{P} \lambda_2 t \end{aligned}$$

$$(A2) \quad \langle M^n, N^n \rangle_t \xrightarrow{P} \langle M, N \rangle_t$$

Теорема 1. Пусть выполнены условия (A1), (A2). Тогда имеет слабая сходимость в топологии Скорохода в пространстве D

$$\int_0^t f(s, X_{s-}^n) dY_s^n \xrightarrow{D} \int_0^t f(s, X_{s-}) dY_s$$

Через V^+ подмножества пространства D , состоящих из неубывающих функции.

Определение. Случайный процесс $\tau = (\tau_t)_{t \geq 0}$ принадлежащий классу V^+ и такой, что τ_t момент остановки (относительно семейства $F = (F_t)_{t \geq 0}$) для каждого $t \geq 0$, называется случайной заменой времени.

С каждым процессом $X \in D \cap F$ и случайной заменой времени $\tau = (\tau_t)_{t \geq 0}$ можно

связать новый процесс $\hat{X}$, полагая

$$\hat{X}_t(\omega) = X_{\tau_t(\omega)}(\omega), \quad t \geq 0.$$

$$\hat{F} = \left(\hat{F}_t \right)_{t \geq 0}$$

С семейством F и τ свяжем также новый поток σ - алгебра

$$\hat{F}_t = F_{\tau_t}$$

$$\hat{X}^n = \left(\hat{X}_t^n, F_t^n \right) \quad \text{и} \quad \hat{Y}^n = \left(\hat{Y}_t^n, F_t^n \right), \quad \hat{X}_t^n = \hat{X}_{\tau_t^n}, \quad \hat{Y}_t^n = \hat{Y}_{\tau_t^n}$$

Рассмотрим

$$\hat{F}_t^n = F_{\tau_t^n}^n, \quad \tau_t^n = \left(\tau_t^n \right)_{t \geq 0} \in V^+$$

При формулировке теорем будем пользоваться следующими условиями:

$$A_{\tau^n(t)}^n \xrightarrow{P} \lambda_1 t$$

$$B_{\tau^n(t)}^n \xrightarrow{P} \lambda_2 t$$

(B1)

$$\left\langle M^n, N^n \right\rangle_{\tau_t^n} \xrightarrow{P} \left\langle M, N \right\rangle_t$$

(B2)

Теорема 2. Пусть выполнены условия (B1), (B2). Тогда имеет место слабая сходимость в топологии Скорохода в пространстве D

$$\int_0^{\tau_t^n} f(s, X_{s-}^n) dY_s^n \xrightarrow{D} \int_0^t f(s, X_{s-}) dY_s$$

При доказательстве теорем используется следующие леммы.

Лемма 1. Пусть выполнены условия (A1) и (A2). Тогда

$$\left(X^n, Y^n \right) \xrightarrow{D_f} (X, Y)$$

Лемма 2. Пусть выполнены условия (B1) и (B2). Тогда

$$\left(\hat{X}^n, \hat{Y}^n \right) \xrightarrow{D_f} (X, Y)$$

Лемма 1. Пусть выполнены условия (A1) и (A2). Тогда

$$\left(X^n, Y^n \right) \xrightarrow{D_f} (X, Y)$$

Лемма 2. Пусть выполнены условия (B1) и (B2). Тогда

$$\left(\hat{X}^n, \hat{Y}^n \right) \xrightarrow{D_f} (X, Y)$$

Доказательство леммы 1. Для доказательства достаточно показать, что для $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$E e^{ic_1 X_t^n + ic_2 Y_t^n} \rightarrow E e^{ic_1 X_t + ic_2 Y_t}$$

Обозначим

$$u_t = e^{ic_1 X_t} \quad \text{и} \quad z_t = e^{ic_2 Y_t}$$

Вычислим скачки u_t и z_t

$$\Delta u_t = u_{t-} (e^{ic_1 \Delta X_t} - 1) = u_{t-} (e^{ic_1} - 1) \Delta X_t,$$

$$\Delta z_t = z_{t-} (e^{ic_2 \Delta Y_t} - 1) = z_{t-} (e^{ic_2} - 1) \Delta Y_t.$$

Тогда

$$\Delta u_t \Delta z_t = u_{t-} z_{t-} (e^{ic_1 + ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1) \Delta X_t \Delta Y_t.$$

По формуле Ито (замена переменных)

$$du_t z_t = u_{t-} dz_t + z_{t-} du_t + d[u, z]_t$$

Так как

$$du_t = u_{t-} (e^{ic_1} - 1) dX_t$$

$$dz_t = z_{t-} (e^{ic_2} - 1) dY_t$$

Следовательно

$$u_t z_t = 1 + \int_0^t u_{s-} z_{s-} (e^{ic_1} - 1) dX_s + \int_0^t u_{s-} z_{s-} (e^{ic_2} - 1) dY_s + \\ + \int_0^t u_{s-} z_{s-} (e^{ic_1 + ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1) d[X, Y].$$

Далее

$$E u_t z_t = 1 + \int_0^t E u_{s-} z_{s-} (e^{ic_1} - 1) \lambda_1 dt + \int_0^t E u_{s-} z_{s-} (e^{ic_2} - 1) \lambda_2 dt + \\ + \int_0^t E u_{s-} z_{s-} (e^{ic_1 + ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1) d\langle X, Y \rangle.$$

Тогда

$$E e^{ic_1 X_t + ic_2 Y_t} = E e^{(e^{ic_1} - 1)\lambda_1 t} \cdot e^{(e^{ic_2} - 1)\lambda_2 t} + (e^{ic_1 + ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1) \langle X, Y \rangle_t.$$

Для доказательства $(X^n, Y^n) \xrightarrow{D_f} (X, Y)$ достаточно убедиться в ней для каждого конечного временного интервала. Зафиксируем некоторое T и будем обозначать $(X^n, Y^n) \xrightarrow{D_f(T)} (X, Y)$ сходимость конечномерных распределений (X^n, Y^n) к конечномерным распределениям (X, Y) на $[0, T]$.

Определим последовательность (F, P) моментов остановки $\sigma^n, n \geq 1$
 $\sigma^n = \inf \{t : A_t^n \geq \lambda_1 T + 1\} \wedge \inf \{t : B_t^n \geq \lambda_2 T + 1\}$

в соответствии с (A1) получаем, что для любого $T \geq 0$ при $n \rightarrow \infty$

$$P(\sigma^n \leq T) \rightarrow 0$$

Пусть

$$G_t^n(c_1, c_2) = (e^{ic_1} - 1)A_t^n + (e^{ic_2} - 1)B_t^n + (e^{ic_1+ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1)\langle M^n, N^n \rangle_t.$$

Тогда из теоремы 5.1.1 ([1])

$$E e^{ic_1 X_{t \wedge \sigma^n}^n + ic_2 Y_{t \wedge \sigma^n}^n} \cdot \varepsilon_{t \wedge \sigma^n}^{-1}(G^n) = 1$$

и

$$\left| \varepsilon_{t \wedge \sigma^n}(G^n) \right| \geq d, \text{ где } d - \text{ константа не зависящая от } n, \varepsilon_t(G^n) - \text{ экспонента}$$

Долеана, т.е.

$$\varepsilon_t(G^n) = e^{G_t^n} \prod_{0 \leq s \leq t} (1 + \Delta G_s^n) e^{-\Delta G_s^n}$$

далее для любого $\varepsilon > 0$

$$\lim_n P \left(\left| \prod_{0 \leq s \leq t} (1 + \Delta G_s^n) e^{-\Delta G_s^n} - 1 \right| > \varepsilon \right) = 0$$

Тогда из теоремы 5.1.3 [1] следует, что достаточно проверить

$$e^{G_t^n(c_1, c_2)} \xrightarrow{P} e^{G_t(c_1, c_2)}$$

где $G_t(c_1, c_2) = (e^{ic_1} - 1)\lambda_1 t + (e^{ic_2} - 1)\lambda_2 t + (e^{ic_1+ic_2} - e^{ic_1} - e^{ic_2} + 1)\langle M, N \rangle_t.$

Для этого достаточно показать, что при $n \rightarrow \infty$

$$G_t^n(c_1, c_2) \xrightarrow{P} G_t(c_1, c_2)$$

из условий (A1) и (A2) вытекает последнее выражения.

Лемма 2 доказывается таким же методом как лемма 1.

Используя леммы 1 и 2 и из результатов работы [2] получаем доказательства теорем 1 и 2.

References:

1. Липцер Р.Ш, Ширяев А.Н. Теория мартингалов. М.Наука. 1986. -512 с.
2. Маматов Х.М. О слабой сходимости стохастических интегралов по семимартингалам // Успехи мат. наук. – 1986. – Т. 41. -N5. – С. 187-188.
3. Маматов Х.М., Мирзаева М.М., Исомиддинов М.Ш. Слабая сходимость стохастических интегралов Лебега-Стильтьеса // “Ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo’llanilishi” mavzusidagi ilmiy onlayn konferensiya to’plami. №28, 27.12.2022 – С. 133-137.